

Pascaline: Versteigerung der weltberühmten historischen Rechenmaschine abgesagt

Die für den 19. November 2025 angesagte Versteigerung einer Pascaline in Paris wurde kurzfristig abgesagt. Das zuständige Verwaltungsgericht hatte am Vortag die Ausfuhr der weltberühmten historischen Rechenmaschine vorerst untersagt. Sie wurde 1642 vom französischen Mathematiker Blaise Pascal gebaut. Das Auktionshaus Christie's hatte die Maschine in Paris, New York und Hongkong ausgestellt. Der Wert der Pascaline wird auf 2 bis 3 Millionen Euro geschätzt. Laut dem Pariser Auktionshaus soll es sich um das bedeutendste wissenschaftliche Instrument handeln, das jemals zur Versteigerung angeboten wurde.

Herbert Bruderer

Im 17. Jahrhundert entstanden die ersten mechanischen Rechenmaschinen: 1623 die „Rechenuhr“ von Wilhelm Schickard (nicht erhalten), 1642 die Additions- und Subtraktionsmaschine von Blaise Pascal und 1673 die Rechenmaschine von Gottfried Wilhelm Leibniz. Acht Originale der Pascaline haben überlebt. Sie befinden sich im Musée des arts et métiers, Paris (eine Maschine mit 6 Stellen und zwei Maschinen mit 8 Stellen), im Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Ferrand (je eine Maschine mit 5 und mit 8 Stellen), im Mathematisch-physikalischen Salon, Dresden (10 Stellen), bei IBM New York (8 Stellen) und in der Privatsammlung Léon Poncé (8 Stellen). Dieses Gerät steht zum Verkauf. In zahlreichen Museen gibt es Nachbauten.

Abb. 1: Pascaline. Achtstellige Maschine für Marguerite Périer. © Muséum Henri-Lecoq, Ville de Clermont-Ferrand, Frankreich, Foto: Stéphane Vidal

Hinweis: Wie der jahrtausendealte Rechenrahmen (Abakus) arbeiten die mechanischen Rechenmaschinen digital. Analog sind die Rechenschieber, die ebenfalls im 17. Jahrhundert auftauchen.

Quellen

Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 1, 970 Seiten, 577 Abbildungen, 114 Tabellen

Bruderer, Herbert: Meilensteine der Rechentechnik, De Gruyter Oldenbourg, Berlin/Boston, 3. Auflage 2020, Band 2, 1055 Seiten, 138 Abbildungen, 37 Tabellen,

Bruderer, Herbert: Milestones in Analog and Digital Computing, Springer Nature Switzerland AG, Cham, 3rd edition 2020, 2 volumes, 2113 pages, 715 illustrations, 151 tables, translated from the German by Dr John McMinn
Bruderer, Herbert: Wendepunkte in der analogen und digitalen Welt, De Gruyter Oldenbourg, Berlin, Boston 2026, 430 Seiten, 533 Abbildungen, 34 Tabellen
Bruderer, Herbert: Turning Points in the Analog and Digital World, ACM Book, New York, 2026, circa 500 pages, 533 illustrations, 34 tables
Vidal, Nathalie; Vogt, Dominique: Les machines arithmétiques de Blaise Pascal, Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Ferrand, 2011, 76 Seiten

Herbert Bruderer
Seehaldenstrasse 26
Postfach 47
CH-9401 Rorschach
Schweiz/Switzerland
+41 71 855 77 11
herbert.bruderer@bluewin.ch
bruderer@retired.ethz.ch

20. November 2025